

УДК 343.85 (574)

**К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ОСНОВЕ ПРОФИЛАКТИКИ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН****THE QUESTION OF THE LEGAL BASIS OF PREVENTION OF SEXUAL VIOLENCE
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

©Калгужина А. М.

SPIN-код: 4577-8991

*Казахстанский государственный университет им. Е. А. Букетова
г. Караганда, Казахстан, k_aigul_75@mail.ru*

©Kalguzhinova A.

SPIN-code: 4577-8991

*Buketov Karaganda State University
Karaganda, Kazakhstan, k_aigul_75@mail.ru*

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению источников правового регулирования профилактики сексуального насилия как разновидности бытового насилия. Проанализированы законодательные положения, регламентирующие понятие, виды, меры профилактики бытового насилия, деятельность уполномоченных органов.

Abstract. The article is devoted to the sources of legal regulation of sexual violence prevention as a kind of domestic violence. Analyzed the legal provisions regulating the concept, types, measures of prevention of domestic violence, the activities of the competent authorities.

Ключевые слова: бытовое насилие, сексуальное насилие, профилактика бытового насилия, меры индивидуальной профилактики, деятельность по защите женщин от насилия.

Keywords: domestic violence, sexual violence, domestic violence prevention, individual prevention measures, efforts to protect women from violence.

В настоящее время, когда научный прогресс во многом обеспечивается за счет интеграции отдельных отраслей знания, криминологическая наука вышла на качественно новый этап своего развития. Наряду с формированием современной парадигмы противодействия преступности, развитием новейших криминологических отраслей, дальнейшую разработку получают имеющиеся теоретические положения, в частности, в системе криминологии выделяется сформировавшаяся в основных категориях теория предупреждения преступности. Ранее нами рассматривались детерминантные особенности понуждения к действиям сексуального характера [1].

Необходимость изучения проблем предупреждения преступности и формирования соответствующей системы научных знаний обусловлена направленностью криминологии на решение основной задачи по разработке эффективных мер предупреждения. Так, конечным результатом настоящего исследования было обозначено определение механизмов, необходимых для усовершенствования средств правового реагирования на случаи понуждения к действиям сексуального характера. Предпосылкой для решения поставленной задачи явилось изучение состояния сексуальной преступности, анализ личности виновных, причин и условий, способствующих совершению преступлений данного вида.

Отдельные направления и аспекты предупреждения преступности регулируются нормами права — действующее национальное законодательство содержит достаточное количество разнообразных нормативных актов, различающихся по юридической силе, уровню, объему регулируемых отношений, степени регламентации вопросов

предупреждения преступности. Источниками правового регулирования общего предупреждения преступности являются Конституция Республики Казахстан, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, административное законодательство, законы и ведомственные акты, определяющие цели и задачи предупреждения преступности, круг субъектов, осуществляющих эту деятельность, их компетенцию, основные формы и методы осуществления предупредительных мер [2].

Предупреждение уголовных правонарушений на специальном криминологическом уровне в значительном объеме ведется правоохранительными органами. При этом выделяются две группы актов, содержащих вопросы предупреждения преступности. В первую группу входят правовые акты, регулирующие комплексное предупреждение преступных деяний. Так, 29 апреля 2010 года впервые в отечественном законодательстве был принят Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» [3]. Вторую, более узкую группу, составляют акты, регулирующие предупреждение отдельных видов преступного поведения. До уровня закона в Казахстане поднята также проблема бытового насилия — Закон Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия», принятый 4 декабря 2009 года [4].

Законом вводится понятие «бытовое насилие», определяются основные формы его проявления и предусматриваются ограничительные меры, применяемые к лицам, совершающим бытовое насилие. Одновременно определяется перечень субъектов, ответственных за организацию деятельности по пресечению и профилактике бытового насилия, с распределением их компетенции.

Бытовое насилие определено как умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) одного лица в сфере семейно-бытовых отношений в отношении другого (других), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания.

Согласно ст. 4 Закона видами бытового насилия выступают физическое, психологическое, сексуальное и экономическое насилие. Сексуальным насилием является умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека, а также действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

Профилактика бытового насилия включает комплекс правовых, экономических, социальных и организационных мер, осуществляемых субъектами профилактики бытового насилия, направленных на защиту конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в сфере семейно-бытовых отношений, предупреждение и пресечение бытового насилия, а также на выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению.

В соответствии с выделяемыми в криминологии уровнями предупреждения преступности (общесоциальный, специально-криминологический и индивидуальный) глава 3 закона регламентирует меры профилактики бытового насилия. В частности, индивидуальная профилактика включает в себя систематическое целенаправленное воздействие на правосознание и поведение лица, совершившего бытовое насилие, и направлена на предупреждение совершения новых правонарушений с его стороны и обеспечения безопасности потерпевшего.

В отношении конкретных лиц, поведение которых вступает в конфликт с правовыми нормами, могут быть приняты следующие меры: 1) профилактическая беседа; 2) доставление в органы внутренних дел лица, совершившего бытовое насилие, для составления протокола об административном правонарушении либо вынесения защитного предписания; 3) защитное предписание; 4) административное задержание; 5) принудительные меры медицинского характера; 6) установление особых требований к поведению правонарушителя; 7) административное взыскание; 8) лишение либо ограничение родительских прав, отмена усыновления (удочерения) ребенка, освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора о передаче ребенка

на воспитание патронатному воспитателю; 9) меры процессуального принуждения и меры безопасности потерпевших в уголовном процессе; 10) меры, принимаемые по приговору суда.

Вопрос о проблеме насилия в сфере частной жизни был впервые поднят в Концепции государственной политики улучшения положения женщин в Республике Казахстан, одобренной распоряжением Президента РК от 5 марта 1997 года №3395. Согласно Концепции «наиболее ярко насилие в отношении женщин выражается в таких формах, как принуждение к сожительству и проституции, изнасилования, бытовое насилие». Однако, формирование стратегии и приоритетных направлений государственной политики в отношении женщин было начато еще в 1995 году, когда при Президенте страны был создан Совет по проблемам женщин, семьи и демографической политики [5].

19 июля 1997 года постановлением Правительства Республики Казахстан был утвержден Национальный план действий по улучшению положения женщин. Его реализация способствовала развитию женского потенциала республики, расширению возможностей женщин, формированию качественно новых отношений социального партнерства, между гражданским обществом и органами власти [6].

Указом Президента страны от 22 декабря 1998 года была создана Национальная Комиссия по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан. Впоследствии она была преобразована в Национальную комиссию по делам семьи и гендерной политике при Президенте Республики Казахстан (Указ Президента РК от 1 февраля 2006 года), а затем — в Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (Указ Президента РК от 15 мая 2008 года) [7–9].

Комиссия — консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан, в ее составе представители научной и культурной общественности, производственных предприятий, малого и среднего бизнеса, госслужащие. Следует отметить, что национальный статус комиссии позволяет ей для решения поставленных задач выходить на все уровни государственного управления, а также привлекать к диалогу представителей гражданского общества.

Как государство, присоединившееся к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (в 1998 году) и Факультативному Протоколу к Конвенции (в 2001 году), Казахстан принимает меры по осуществлению законодательства и обеспечения его эффективности в деле искоренения насилия в отношении женщин.

В соответствии со ст.18 Конвенции Республика Казахстан представляет в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН периодические доклады о выполнении Конвенции (в 2001, 2004, 2007 и 2011 г. г.). Все доклады были признаны удовлетворительными, результаты их рассмотрения доложены Главе государства, Премьер-Министру страны, рассмотрены на конференциях, семинарах и заседаниях государственных органов и неправительственных организаций [10].

Указом Президента Республики от 19 февраля 1999 года в системе органов внутренних дел были созданы специализированные подразделения по борьбе с проявлениями насилия в отношении женщин. Казахстан является единственной страной на постсоветском пространстве, где созданы такие структуры. Главными направлениями их деятельности являются защита конституционных прав, свобод и законных интересов женщин от противоправных посягательств, оказание населению правовой помощи в вопросах предупреждения и пресечения фактов насилия, анализ и обобщение сведений о насилии в отношении женщин [11].

Деятельность данных подразделений строится на основе ежеквартального планирования с постоянным контролем над исполнением запланированных мероприятий. Эти мероприятия направлены на координацию деятельности подразделений органов внутренних дел и улучшение взаимодействия с общественными объединениями, международными неправительственными организациями в вопросах предупреждения и

пресечения правонарушений в отношении женщин; оказание населению правовой помощи; проведение аналитических исследований.

Все территориальные подразделения органов внутренних дел по защите женщин от насилия осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с комиссиями по делам семьи и женщин, образованными при Акимах областей. Проводятся совместные профилактические мероприятия «Быт», «Семья»; семинары, круглые столы, конференции, тренинги.

Постановлением Правительства РК от 28 февраля 2006 года утверждено Типовое положение о комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимах областей, городов Астаны и Алматы [12].

Приказом МВД РК №535 от 26 октября 1999 года утверждена инструкция по организации работы подразделений по борьбе с проявлениями насилия в отношении женщин, приказом №700 от 14 декабря 2000 года — порядок формирования автоматизированного банка данных о видах, характере и последствиях насилия, совершенного в отношении женщин [13].

Разработаны также Планы взаимодействия региональных групп по организации работы ОВД по защите женщин от насилия и кризисных центров.

Постановлением Правительства РК №346 от 12 марта 2001 года утверждены Правила взаимодействия государственных органов, организаций и общественных объединений, занимающихся проблемами насилия в отношении женщин [14].

Указом Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года учреждена должность Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), в аппарате которого работает специалист по гендерным вопросам. В соответствии с поручением Главы государства прорабатывается вопрос создания специального подразделения по защите прав женщин в Национальном центре по правам человека. Во всех правительственных органах назначены координаторы по гендерной проблематике [15].

Проводится гендерная экспертиза законодательства на предмет определения степени обеспечения гендерного равенства, международные стандарты и нормы реализуются в национальном законодательстве. В Уголовный кодекс РК внесены изменения и дополнения, ужесточающие наказания за понуждение к действиям сексуального характера и другие насильственные сексуальные действия.

Большую помощь в подготовке и развитии гендерной политики в Казахстане оказали международные организации ОБСЕ, ЮНИФЕМ и ПРООН. Так, в рамках страновой программы сотрудничества ЮНИСЕФ и Правительства Республики Казахстан реализуется проект «Обучение детей и молодежи ненасильственному поведению», показывающий конструктивные формы поведения в конфликте, основанные на уважении к личности человека, и направленных на развитие навыков «мирного» разрешения конфликтов [16].

Осуществляется целенаправленная работа по повышению информированности населения о правах женщин. С 2004 года освещение гендерной политики государства включено отдельной строкой в тематический перечень государственного заказа. Для наглядного отражения реального положения женщин во всех сферах жизни общества, начиная с 1999 года, выпускается ежегодный статистический сборник «Женщины и мужчины Казахстана», в котором из года в год увеличивается количество гендерных индикаторов [17].

В целях формирования общественного сознания проводится системная работа по гендерному образованию населения. Гендерная составляющая включена в Государственный общеобязательный стандарт среднего 12-летнего образования. В системе высшего образования преподается ряд гендерных дисциплин: «Гендер», «Антология гендерных исследований», «Социология гендера», «Введение в теорию гендера», «Гендерные проблемы и задачи органов внутренних дел».

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2001 года утверждена Концепция нравственно-полового воспитания в Республике Казахстан, целью ее

принятия определено развитие правового просвещения, формирование социально активной личности, способной отстаивать свою позицию и добиваться уважительного отношения к своим правам. Действительно, утверждение идеи приоритета прав человека, защита его прав, в значительной степени зависят от того, насколько хорошо люди осведомлены о своих правах и механизмах, которые имеются для соблюдения этих прав. Их утверждение не только узко юридическая категория, она гораздо шире и в значительной степени наполнена психолого–педагогическим содержанием. Полоролевое воспитание должно быть направлено на ознакомление детей с половыми различиями; необходимо привитие ребенку навыков гетеросексуального общения со сверстниками; также следует исключить доступ детей и подростков к порнографическим изданиям [18].

Указом Президента РК №1677 от 29 ноября 2005 года утверждена Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006–2016 г.г. Стратегия является основополагающим документом, направленным на реализацию гендерной политики государства, инструментом ее реализации и осуществления мониторинга со стороны государства и гражданского общества, важным фактором становления демократии. В этой связи в каждый раздел Стратегии включены индикаторы по достижению гендерного равенства, которые соотносятся с Целями развития тысячелетия и положениями Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [19].

Раздел 6 Стратегии «Предотвращение насилия в обществе по признаку пола» предусматривает следующие цели: создание условий для достойной жизни людей без насилия; недопущение насилия как формы отношений между людьми; искоренение насилия в его различных проявлениях во всех социальных сферах, включая семью.

Ожидается, что решение поставленных стратегических задач и четкая стратегия действий будет способствовать изменению общественного сознания в сторону социального равенства мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности.

Отметим также, что процесс демократизации казахстанского общества неразрывно связан с активизацией женского движения. В настоящее время женские организации стали одной из заметных частей формирующегося неправительственного сектора, они составляют 13,5% от общего числа казахстанских НПО. При этом отмечается реальное сотрудничество государства с НПО на принципах равноправного партнерства в реализации социально значимых задач. В частности, неправительственные организации могут непосредственно участвовать в подготовке правительственного отчета либо представлять альтернативные доклады; входить в состав делегации; участвовать в работе консультативной сессии; участвовать в обсуждении отчета от страны; также возможны неформальные контакты (частные беседы, личные контакты с членами делегаций). Важная роль отводится неправительственным организациям в распространении Конвенции, в распространении заключительных замечаний, в передаче реальных жалоб женщин в Комитет.

Значительные успехи в реализации рекомендаций Комитета СИДО достигнуты по созданию кризисных центров по борьбе с насилием в отношении женщин. На сегодняшний день реальную помощь женщинам в защите их права на жизнь без насилия оказывают кризисные центры, имеющиеся практически во всех областях Казахстана.

Большая их часть создана неправительственными организациями и содержится за счет средств международных грантов. Направлениями работы кризисных центров выступают: телефон линии доверия; очное консультирование (оказание медицинской помощи; психологической, материальной поддержки, правовое сопровождение); предоставление временного проживания.

Проведенный анализ нормативных источников и программных документов страны показывает, что в настоящее время в сфере профилактики бытового (в т. ч. и сексуального) насилия формирование правовой базы завершено [20].

На наш взгляд, в большинстве своем адекватные меры борьбы с насильственными посягательствами на половую свободу и половую неприкосновенность личность при условии наличия к тому достаточных предпосылок, прежде всего, социального и организационного

характера, могут пройти путь практической реализации и привести к позитивным результатам.

Список литературы:

1. Калгужинова А. М. Детерминантные особенности понуждения к действиям сексуального характера // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №6 (7). С. 362–366. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kalguzinova> (дата обращения 15.08.2016). DOI: 10.5281/zenodo.55929.

2. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.02.2011 г.). Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution (дата обращения 10.07.2016).

3. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №591 «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности». Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30657323 (дата обращения 10.07.2016).

4. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года №214–IV «О профилактике бытового насилия» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.11.2015 г.). Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30525680 (дата обращения 10.07.2016).

5. Распоряжение Президента Республики Казахстан от 5 марта 1997 г. №3395 «О концепции Государственной политики улучшения положения женщин в Республике Казахстан». Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007289 (дата обращения 10.07.2016).

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июля 1999 года №999 «О Национальном плане действий по улучшению положения женщин в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.02.2006 г.)». Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014116 (дата обращения 10.07.2016).

7. Указ Президента Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года №4176 О Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан (с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 24.03.99 г. №89). Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1011864 (дата обращения 10.07.2016).

8. Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года №56 «О Национальной комиссии по делам женщин и семейно–демографической политике при Президенте Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.06.2016 г.). Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30044669 (дата обращения 10.07.2016).

9. Указ Президента Республики Казахстан от 15 мая 2008 года №593 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» (с изменениями от 01.02.2010 г.). Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30182417 (дата обращения 10.07.2016).

10. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нью–Йорк, 18 декабря 1979 г.). Режим доступа: <http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540229/> (дата обращения 10.07.2016).

11. Указ Президента Республики Казахстан от 19 февраля 2014 года №755 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 марта 1999 года №88 «О Совете Безопасности Республики Казахстан». Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31508489 (дата обращения 10.07.2016).

12. Правовой анализ законодательства Республики Казахстан о профилактике насилия и жестокого обращения в отношении детей и семьи в рамках программы «Равенство перед законом: доступ к правосудию в Центральной Азии» (Г. Ж. Сулейменова, профессор). Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31559295 (дата обращения 10.07.2016).

13. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 октября 1999 года №535 «Об объявлении Инструкции «Об организации работы подразделений органов внутренних дел Республики Казахстан по борьбе с проявлениями насилия в отношении женщин» (утратил силу). Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1016516 (дата обращения 10.07.2016).

14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2001 года №346 «Об организации взаимодействия государственных органов, организаций и общественных объединений, занимающихся проблемами насилия в отношении женщин» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.06.2008 г.). Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1022023 (дата обращения 10.07.2016).

15. Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года №947 «Об учреждении должности Уполномоченного по правам человека» (с изменениями по состоянию на 29.08.2006 г.). Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1033370 (дата обращения 10.07.2016).

16. Указ Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года №1677 «Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006–2016 годы». Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U050001677_ (дата обращения 10.07.2016).

17. Женщины и мужчины Казахстана 2010–2014. Статистический сборник. Астана, Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2015, 136 с. Режим доступа: <http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT087107> (дата обращения 10.07.2016).

18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2001 года №1500 «О Концепции по нравственно-половому воспитанию в Республике Казахстан» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 19.07.02 г. №808). Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026187 (дата обращения 10.07.2016).

19. Указ Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года №1677 «Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006–2016 годы». Режим доступа: https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/konstitutsionnyiy_stroy_i_osnovyi_gos_udarstvennogo_upravleniya/id-U050001677_/ (дата обращения 10.07.2016).

20. Серикбаева С. С. К вопросу о совершенствовании статистического учета террористических и экстремистских уголовных правонарушений // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №5 (6). С. 227–230. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/serikbaeva> (дата обращения 15.08.2016). DOI: 10.5281/zenodo.54905.

References:

1. Kalguzhinova A. M. Determinant particular compulsion to perform sexual acts. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 6 (7), pp. 362–366. Available at: <http://www.bulletennauki.com/kalguzhinova>, accessed 15.08.2016. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.55929.

2. Konstitutsiya Respubliki Kazakhstan (prinyata na respublikanskom referendume 30 avgusta 1995 goda) (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 02.02.2011 g.) Available at: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution, accessed 10.07.2016.

3. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 9 iyulya 2004 goda no. 591 “O profilaktike pravonarushenii sredi nesovershennoletnikh i preduprezhdenii detskoj beznadzornosti i besprizornosti”. Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30657323, accessed 10.07.2016.

4. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 4 dekabrya 2009 goda no. 214–IV “O profilaktike bytovogo nasiliya” (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 02.11.2015 g.). Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30525680, accessed 10.07.2016.

5. Rasporyazhenie Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 5 marta 1997 g. no. 3395 “O kontseptsii Gosudarstvennoi politiki uluchsheniya polozheniya zhenshchin v Respublike

Kazakhstan”. Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007289, accessed 10.07.2016.

6. Postanovlenie Pravitelstva Respubliki Kazakhstan ot 19 iyulya 1999 goda no. 999 “O Natsionalnom plane deistvii po uluchsheniyu polozheniya zhenshchin v Respublike Kazakhstan (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 09.02.2006 g.)”. Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014116, accessed 10.07.2016.

7. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 22 dekabrya 1998 goda no. 4176 O Natsionalnoi komissii po delam sem'i i zhenshchin pri Prezidente Respubliki Kazakhstan (s izmeneniyami, vnesennymi Ukazom Prezidenta RK ot 24.03.99 g. no. 89). Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1011864, accessed 10.07.2016.

8. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 1 fevralya 2006 goda no. 56 “O Natsionalnoi komissii po delam zhenshchin i semeino–demograficheskoi politike pri Prezidente Respubliki Kazakhstan” (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 09.06.2016 g.). Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30044669, accessed 10.07.2016.

9. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 15 maya 2008 goda no. 593 “O vnesenii izmenenii i dopolnenii v nekotorye ukazy Prezidenta Respubliki Kazakhstan” (s izmeneniyami ot 01.02.2010 g.). Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30182417, accessed 10.07.2016.

10. Konventsia o likvidatsii vsekh form diskriminatsii v otnoshenii zhenshchin (New–York, 18 dekabrya 1979 g.). Available at: <http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540229/>, accessed 10.07.2016.

11. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 19 fevralya 2014 goda no. 755 “O vnesenii izmeneniya v Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 20 marta 1999 goda no. 88 “O Sovete Bezopasnosti Respubliki Kazakhstan”. Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31508489, accessed 10.07.2016.

12. Pravovoi analiz zakonodatelstva Respubliki Kazakhstan o profilaktike nasiliya i zhestokogo obrashcheniya v otnoshenii detei i sem'i v ramkakh programmy “Ravenstvo pered zakonom: dostup k pravosudiyu v Tsentralnoi Azii” (G. Zh. Suleimenova, professor). Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31559295, accessed 10.07.2016.

13. Prikaz Ministra vnutrennikh del Respubliki Kazakhstan ot 26 oktyabrya 1999 goda no. 535 “Ob obyavlenii Instruksii “Ob organizatsii raboty podrazdelenii organov vnutrennikh del Respubliki Kazakhstan po borbe s proyavleniyami nasiliya v otnoshenii zhenshchin” (utratil silu). Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1016516, accessed 10.07.2016.

14. Postanovlenie Pravitelstva Respubliki Kazakhstan ot 12 marta 2001 goda no. 346 “Ob organizatsii vzaimodeistviya gosudarstvennykh organov, organizatsii i obshchestvennykh obedinenii, zanimayushchikhsya problemami nasiliya v otnoshenii zhenshchin” (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 20.06.2008 g.). Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1022023, accessed 10.07.2016.

15. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 19 sentyabrya 2002 goda no. 947 “Ob uchrezhdenii dolzhnosti Upolnomochennogo po pravam cheloveka” (s izmeneniyami po sostoyaniyu na 29.08.2006 g.). Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1033370, accessed 10.07.2016.

16. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 29 noyabrya 2005 goda no. 1677 “Ob utverzhdenii Strategii gendernogo ravenstva v Respublike Kazakhstan na 2006–2016 gody”. Available at: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U050001677>, accessed 10.07.2016.

17. Zhenshchiny i muzhchiny Kazakhstana 2010–2014. Statisticheskii sbornik. Astana, Komitet po statistike Ministerstva natsionalnoi ekonomiki Respubliki Kazakhstan, 2015, 136 p. Available at: <http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT087107>, accessed 10.07.2016.

18. Postanovlenie Pravitelstva Respubliki Kazakhstan ot 21 noyabrya 2001 goda no. 1500 “O Kontseptsii po npravstvenno–polovomu vospitaniyu v Respublike Kazakhstan” (s izmeneniyami, vnesennymi postanovleniem Pravitelstva RK ot 19.07.02 g. no. 808). Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026187, accessed 10.07.2016.

19. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 29 noyabrya 2005 goda no. 1677 “Ob utverzhdenii Strategii gendernogo ravenstva v Respublike Kazakhstan na 2006–2016 gody”. Available at:

https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/konstitutsionnyiy_stroy_i_osnovyi_gos_udarstvennogo_upravleniya/id-U050001677_/, accessed 10.07.2016.

20. Serikbaeva S. S. To the question of improvement of the statistical accounting of terrorist and extremist criminal offences. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 5 (6), pp. 227–230. Available at: <http://www.bulletennauki.com/serikbaeva>, accessed 15.08.2016. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.54905.

*Работа поступила
в редакцию 19.08.2016 г.*

*Принята к публикации
22.08.2016 г.*